

Т. В. Зверко

**ОСВІТА ДОРΟΣЛИХ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ОРІЄНТИРИ
(за результатами XX Міжнародної науково-практичної
конференції «Освіта дорослих в умовах невизначеності:
залучення, мотивація, тенденції»)**

У сучасному світі, який характеризується складною соціальною архітектонікою, незворотним впливом інформаційної епохи, що визначається високою динамікою поновлення знань, появою новітніх технологій, рухливою соціальною структурою, важливість освіти як чинника формування нової якості суспільства примножується. Освіта стає конструктором соціального, професійного, особистісного каркасу людини в будь-якому віці. Це об'єктивує «вбудовування» дорослої людини в ландшафт сучасної освіти, розвиток її здатності діяти в середині складних освітніх і соціальних процесів. Саме таке бачення ролі освіти підтверджує актуальність розглянутої проблеми в рамках XX Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції», що відбулася 11 лютого 2022 року в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Робота конференції була побудована таким чином, щоб, з одного боку, привернути увагу освітян, наукової спільноти до проблеми, а з іншого – перевести питання освіти дорослих із «розмовного жанру» в площину науково обґрунтованої конкретики. Тому у дискусійному фокусі знаходилися теми визначення поняття «навчання дорослих», світових тенденцій та вітчизняних особливостей освітніх програм для дорослих, їх моделей та успішних практик, інституціоналізації процесів освіти дорослих, розгляду її як тренду безперервної освіти.

Намагання скласти системне уявлення про розвиток освіти дорослих у нашій країні, на регіональному рівні зумовило вихід у міждисциплінарний простір, звернення до думки метрів та експертів, а також провайдерів освітніх послуг. Це дозволило познайомитися (очно й заочно) з напрацюваннями педагогів, соціологів, філософів, психологів, економістів, менеджерів – представників як вітчизняних наукових установ та вишів (серед яких ректори, вчені п'ятнадцяти ЗВО та науково-дослідних центрів

України, дванадцяти харківських вишів), так і зарубіжних закладів освіти, державних установ (Албанії, Германії, Польщі, Туреччини, Франції, Швеції), практиків – спеціалістів зі служб зайнятості, роботодавців.

Багатозначну тональність конференції було задано її метром Ларисою Лук'яною, докторкою педагогічних наук, професоркою, членкинею-кореспонденткою НАПН України, заслуженою діячкою науки і техніки, директоркою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Йшлося про освітній форсайт: як формуватиметься траєкторія розвитку освіти дорослих, національні стратегії її досягнення; як вирішуватимуться проблеми інституціоналізації процесів освіти дорослих («це питання більш ніж просто на часі, адже щойно уряд підтримав Закон України «Про освіту дорослих», як зауважила Лариса Лук'янова); хто має надавати освітні послуги дорослим; які форми організації й побудови освітніх траєкторій для дорослого населення відповідатимуть об'єктивним вимогам. Одночасно це передбачає визначення напрямків, які впливатимуть на зміну конструкції освіти дорослих, її розвиток як цілісної системи; забезпечення законодавчої підтримки; розроблення стратегії регіонального розвитку освіти дорослих; консолідацію зусиль усіх зацікавлених сторін.

І цілком логічно, що реакцією на такі «виклики» стали виступи експертів, які намагалися розставити свої акценти в площині означеної проблеми. Адже розвиток інфраструктури вторинного освітнього контуру, ще більша затребуваність отримання освіти впродовж життя, популярність активного навчання тощо артикують необхідність переформатування освіти дорослих. Це потребує «перевідкриття освіти», сприйняття її як цілісної системи, до якої як невід'ємна складова входить освіта дорослих, як зазначила Катерина Астахова, докторка історичних наук, професорка, ректорка Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», модераторка заходу, зосередившись на деяких методологічних засадах окресленої проблеми.

Дещо в іншому ракурсі було запропоновано розгляд обговорюваних питань Вілем Бакіровим, доктором соціологічних наук, професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіком НАН України, який акцентував увагу на низці актуальних питань щодо психолого-педагогічних і дидактичних

особливостей, соціокультурних та інших бар'єрів в освіті дорослих, на проблемі впливу цифровізації суспільства на змістовні риси та якості освіти, необхідності розвитку цифрової компетентності у дорослих.

Ця ідея прозвучала в унісон із змінами, що відбуваються у сфері професійної діяльності, особистісного розвитку. Нові тренди ринку праці, життєві реалії (зростання варіативності зайнятості; розмивання жорсткої корпоративної ієрархії; автоматизація та роботизація, потреба в постійному навчанні та перенавчанні; попит на мультипрофесіоналів) потребують швидкого реагування на них як з боку самої людини, так і з боку провайдерів освіти дорослих. Саме тому викликали зацікавленість в учасників конференції точки зору провідних спеціалістів центрів післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, служб зайнятості, зокрема експерта Володимира Міненка, доктора наук з державного управління, професора, директора Харківського обласного центру зайнятості, стосовно досвіду вибудовування освітніх стратегій дорослих, створення персонального інформаційно-освітнього простору, впровадження сучасних навчальних програм для них.

Проте реалії сьогодення показують таку динаміку заданих раніше орієнтирів, що трансформації в освіті дорослих будуть продовжуватися та нарощуватися. І як відзначили учасники дискусійної платформи, цей процес повинен бути багатовекторним, диференційованим і характеризуватися певними параметрами, які базуватимуться на випереджальних діях усіх гравців освітнього поля (держави, громадськості, професійної та освітньої спільноти, тих, хто навчає і навчається), розвитку особистісного потенціалу.